

AVTOMOBIL VA TRAKTORLAR ERGONOMIKASI BA DIZAYNI. ASOSIY TUSHUNCHALAR. ANTROPOMETRIYA

dots. Atadjanova M.M., magistrant Ravshanov S.R., talaba Obloqulov J.M.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449331

Annotatsiya. Maqolada avtomobil va traktorlarni yaratish jarayonida uning inson bilan bog'langan qismlarini, insonning psixologik va fiziologik tavsifnomalari bilan moslashtirish hammasidan ko'ra eng dolzarb vazifalardan biri ekanligini tavsiflovchi antropometrik tushunchalar keltirilgan

Kalit so'zlar: avtomobil, inson, ergonomika, antropometriya, xirotexnika, o'lchamlar, dinamik, statik.

Аннотация. В статье приведены основные понятия о роли эргономики и дизайна в создании новой машины. Приведены общие понятия о антропометрии занимающейся изучением размеров и формы человеческого тела и его составных частей.

Ключевые слова: automobile, human, ergonomics, anthropometry, chirotechnology, dimensions, dynamic, static.

Annotation. In the process of designing automobiles and tractors, one of the most critical tasks is to adapt the components that directly interact with humans to their psychological and physiological characteristics. In this regard, anthropometric parameters play a key role, as they serve as essential criteria for the ergonomic placement of control elements, ensuring both comfort and safety in vehicle operation

Keywords: box, cotton, cotton harvester, horizontal spindle, harvesting machine, cassette, geotechnics, cotton variety.

Avtomobilsozlik sanoati rivojlanib borayotgan bu davrda raqobatbardosh avtomobillarni yaratish muhandis konstruktorlardan o'z kasblariga jiddiy va kreativ yondashuvni talab etmoqda. Avtomobillar nafaqat texnik va yoki konstruktiv ko'rsatkichlari bilan, balki inson hayoti xavfsizligini ta'minlab beruvchi ergonomik

ko'rsatkichlari bilan ham intensiv rivojlanish davriga kirdi. Dunyo bozorida avtomobil haridorlarini jalb etuvchi omillaridan biri – bu uning ergonomik va dizayn ko'rsatkichidir. Mashinalar odamlar uchun yaratiladi. Bu oddiy jumla aslida avtomobillar va traktorlarga nisbatan ergonomika va dizaynning vazifalarini aniqlab beradi.

Ergonomikaning asosiy vazifasi inson-mashina tizimlarining faoliyat ko'rsatish puxtaligini oshirish deb hisoblash mumkin. Mashina tuzilishini, uning inson bilan bog'langan qismlarini, insonning psixologik va fiziologik tavsifnomalari bilan moslashtirish hammasidan ko'ra eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ergonomika - bu kompleks fan, u fiziologiya, biologiya, tibbiyot va inson haqidagi boshqa fanlarga asoslanadi. Ushbu fanda, ergonomikani ayrim sanoat mahsulotlariga tadbiq etishni hisobga olgan holda, bizni avvalambor antropometriya, muhandislik psixologiyasi, xirotexnika qiziqtiradi.

Antropometriya inson tanasining va uni tashkil etuvchi qismlarining o'lchamlari hamda shaklini o'rganish bilan shug'ullanadi, tana qismlarining yo'nalishi va harakat chegaralarini hamda mushaklarning kuchlarini tadqiq etadi. U inson haqidagi umumiy fan – antropologiyaning asosiy bo'lagi hisoblanadi. Antropometrik tavsiflarni bilmasdan turib transport vositasining boshqarish organlarini to'g'ri joylashtirish mumkin emas.

Barcha odamlar bo'yi, gavda tuzilishi, tana qismlarining o'lchamlari bilan farq qilishlarini har bir inson o'z tajribasidan biladi. Har bir inson mislsiz, ikkita mutlaqo bir xil odamlarni topish amri mahol. Shuning uchun ham transport vositasini

loyihalash bilan shug'ullanayotgan konstruktor unchalik oddiy bo'lmagan masalani yechishi kerak.

AVTOMOBIL VA TRAKTORLAR ERGONOMIKASI VA DIZAYNI ASOSIY TUSHUNCHALARI

Haydovchining kabinadagi holatini aniqlovchi eng katta o'lchamlarni tanlab olish oson, lekin u holda kabinaning o'lchamlari, avtomobil yoki traktorning massasi, konstruksiyaning material sig'imi va bahosi albatta oshib ketadi. Bo'yi kichik odam bunday kabinada ayrim noqulayliklarga duch keladi: u oyog'i va qo'llari bilan boshqarish organlariga yetib borishi qiyin bo'ladi, atrofni kuzatishda ham muammolar tug'iladi.

Albatta masalani boshqacha yechsa ham bo'ladi, yetarlicha ko'p kishilarni tanlab olib ularning gavda elementlarini o'lchash, o'lchamlarning "o'rtacha" qiymatlarini hisoblash va bu ma'lumotlar asosida haydovchining ishchi o'rnini

o'rtacha inson uchun loyihalash mumkin, lekin o'lchamlari o'rtachadan farq qiladigan odamlar – ular esa ko'pchilik - konstruktordan norozi bo'ladilar.

Konstruktor haydovchi o'rnini bo'yi va jism proporsiyalari har qanday odamlar uchun eng katta qulaylikni ta'minlab joylashtirishi kerak. Buning uchun bu odamlarning parametrlarini ta'riflovchi aniq o'lchamlarini bilishi kerak. "Inson - mashina - atrof-muhit" tizimning ishlab turish puxtaligi, ya'ni ko'chalardagi va yo'llardagi xavfsizlik bunga bog'liq bo'ladi.

Inson jismining o'lchamlari va uning qismlarini o'rganish bilan antropometriya (grekcha «antropos» - inson va «metriya» - o'lchash) shug'ullanadi. Hamma odamlar har xil bo'lgani uchun antropometriyada statistik usullar qo'llaniladi. Insonning tanasi va uning ayrim qismlarining o'lchamlari antropometrik tavsiflar (AT) bilan aniqlanadi.

Antropometrik tavsif - bu chiziqli, burchakli birliklarda yoki inson jismi qismlarining o'lchov tavsiflariga va ularning o'zaro joylashiviga mos keluvchi massasi bo'yicha massa birliklarida o'lchanadigan kattalikdir. Misol uchun, insonning bo'yi, bosh aylanasi, boldirning uzunligi, jismining massasi, bo'g'implarni aylanish burchaklari va shu kabilar antropometrik tavsiflar hisoblanadi.

Antropometrik tavsiflar shartli ravishda statik va dinamik bo'lishga mumkin. Shartli - chunki hamma antropometrik tavsiflar statikada, ya'ni tekshirilayotgan kishilarning o'zgarmas holatida aniqlanadi. Biz bundan keyin statik antropometrik tavsif deganda, inson jismi qismlarining chiziqli yoki burchakli o'lchamlarini tushunamiz, dinamik deganda esa - insonning har xil holatlardagi chiziqli va burchakli o'lchamlari, bo'g'implarda aylanishini ta'riflayotgan burchaklar, yetib borish sohasi va h.k tushuniladi. Antropometrik tavsiflarning shartli tasnifi 1-rasmda ko'rsatilgan.

1- rasm. Antropometrik tavsiflarning shartli tasnifi.

Statik antropometrik tavsiflardan haydovchi ishchi o‘rning umumiy o‘lchamlarini, o‘rindiqning, boshqarish organlarning joylashishini va o‘lchamlarini, hamda boshqa parametrlarni aniqlash uchun, dinamik antropometrik tavsiflardan aniqlashning inson jismining har xil vaziyatlarida pedallar, dastaklar va boshqarishning boshqa organlarini ishchi harakatlari amplitudasini tayinlanish uchun, yetib bo‘ladigan joy sohalari va xokazolarni aniqlash uchun foydalanadilar.

Adabiyotlar

1. Carroll E. Goering, Marvin L. Stone, David W. Smith, Paul K. Turnquist. "Of-Road vehicle Engineering principles", American Society of Agricultural Engineers. 2006
2. Hendrik H.W. and Kleiner B.M., Macro ergonomics An Introduction to Work System Design, Human Factors and Ergonomics Society, Santa Monica CA., 2001.
3. Fex A.M. Ergonomika. Tomsk. izd. Tomskiy politexnic university. 2014. Mahkamov Q.H., Shoobidov Sh.Sh. Transport vositalarining ergonomikasi va dizayni. O‘quv qo‘llanma. 1-2-qism. – Toshkent.: ToshDTU.- 2008.